

O‘ZBEK MILLIY QADRIYATLARINING OILADAN SHAKLLANISHI

Nurboyeva Gulshan Ibragim qizi

TerDU Lingvistika: o‘zbek tili II-bosqich magistranti

Tel:99-258-31-81

Gulshannurboyeva94@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7868712>

Annotatsiya. Mazkur maqolada o‘zbek milliy qadriyatlarining oiladan shakllanish o‘rni haqida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: Oila, muloqot, psixologiya, jamiyat, muomala, kommunikatsiya, qadriyat.

ФОРМИРОВАНИЕ УЗБЕКСКИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В СЕМЬЕ

Аннотация. В данной статье рассматривается роль узбекских национальных ценностей в формировании семьи.

Ключевые слова: семья, общение, психология, общество, обращение, общение, ценность.

THE FORMATION OF UZBEK NATIONAL VALUES FROM THE FAMILY

Abstract. This article discusses the role of Uzbek national values in the formation of the family.

Key words: Family, communication, psychology, society, treatment, communication, value.

Yer yuzidagi jamiki millatlar, elatlarning o‘z tili, tarixi, urf-odatlar hamda qadriyatlari o‘ziga xos va farqlidir. Lekin umumbashariy an`ana va qadriyatlar mavjudki, ular bir qancha millatlarda bir-biriga yaqin yoki o‘xshashdir. O‘zbek millati kelib chiqishi va joylashgan hududi bo‘yicha Ingliz millati bilan tubdan farq qilsada, umumbashariy qadriyatlar borasida oilaviy muloqot jihatidan ayrim o‘xshashlik tomonlari mavjud.

Muloqot – bu ikki yoki undan ortiq kishilarning qiziqishlar va bilish bo‘yicha ma‘lumot almashishdan iborat bo‘lgan o‘zaro ta‘sir etishdir. Shuningdek, muloqot - hayot kechirishning eng muhim sharti va bir shakli.

Insonlar o‘rtasidagi muloqot va uning umumiy qonuniyatlari shaxsning turmush tarzi barcha jabhalarida-oilada, o‘qishda, ish jarayonida - boshqalar bilan bo‘ladigan o‘zaro munosabatining eng muhim shartlaridandir. Shaxsning aqli, hissiy madaniyati, tarbiyalanganligi, takallufi, irodasi va shu kabilarning barchasi muloqot tufayli shakllangan xislatlardir. Shu bilan birga bosh og‘rig‘i, uyqusizlik hamda turli asab va yurak kasalliklari, shuningdek, ichkilikka, giyohvandlikka ruju qo‘yish, hatto o‘z joniga qasd qilish kabilar ham aynan shu muloqotning natijasidir. Bu borada xalqimizning, “Yaxshi so‘z - jon ozig‘i”, “Yaxshi gap bilan ilon inidan chiqar, yomon gap bilan pichoq qinidan chiqar” kabi maqollar insonlar o‘rtasidagi muloqot vositasi bo‘lmish til imkoniyatlaridan unumli va sifatli foydalanish bilan birga, albatta, ezgu fazilatlar shakllantirish maqsadini ilgari suradi. Demak, til, muloqot inson hayotida undan qanday foydalanish, uni qanday ishlatish, qanday tashkil qilishga qarab, uning uchun eng aziz, eng qadrli bo‘lishi yoki aksincha eng fojiali bo‘lishi ham mumkin. Insoniyat taraqqiyotining hozirgi bosqichida odamlar kundalik muloqotining keskinlashishi, tezlashishi, odamlar turmush tarzining jadallashishi, ularning ruhiy zo‘riqish va ta‘sirchanligining kuchayib borishi bugungi kunda muloqot madaniyatining yuqori darajada bo‘lishini taqozo etadi.

Psixologik nuqtai nazardan qaraganda, ham muloqot eng avvalo, odamning odam tomonidan idrok qilinishidan boshlanadi. Kishining kundalik hayotining asosiy qismi mehnat qilish, tahsil olish va boshqa jamoat ishlarini bajarish bilan o'tadi. Muloqot– insonlar o'rtasida birgalikdagi faoliyat ehtiyojlaridan yuzaga keladigan bog'lanishlar rivojlanishining ko'p qirrali jarayonidir.

Muomala - muloqotning tarkibiy qismi bo'lib, shaxsiy xulq-atvorlar, muloqotning yoqimli yoki yoqimsiz bo'lishi odamlarning o'zaro muomalalariga bog'liq bo'ladi.

Munosabat – muloqot ishtirokchilari o'rtasida almashilgan voqea hodisalarga har bir kishining o'ziga xos yondashuvidir.

Insoniyat taraqqiyotining hozirgi bosqichida odamlar kundalik muloqotining tezlashuvi, aholi zichligining ortib borishi, odamlar turmush tarzining jadallashuvi, ularning ruhiy zo'riqish va ta'sirlanuvchanligining kuchayib borishi kabi holatlar bugungi kunda odamlarning muloqot madaniyatining yuqori darajada bo'lishini taqozo etadi. Ta'bir joizki, insonning madaniyati, ma'naviyati uning muloqotida aks etadi. Har qanday muomalaning, muloqotning boshi salomdir. Qadimdan qadriyatimiz, an'analarimizning bosh mezoni bo'lmish dinimizda salomga katta e'tibor qaratilgan. Salom berishdan insonning suhbatdoshiga nisbatan ilk munosabati izhor etiladi. Ba'zan insonlarning atrofdagilarga nisbatan takabburlik, balanddimog'lik bilan muomala qilganlariga guvoh bo'lamiz. O'zlaridan kattalarga, ustozlariga, hatto ota-onalariga nisbatan qilgan odobsizligini ko'rib achinamiz. O'zaro ko'rishganda lozim bo'ladigan oddiygina salomlashishni rioyasini qilmaydiganlar kishini qayg'uiga soladi. Bunday qo'rs va egri o'sayotgan nihollar ham qaysidir oilada, qaysidir otaonadan tarbiyalanayotgani ayni haqiqatdir.

Rivoyat qilinishicha, Rasululloh (s.a.v.): "Imonli bo'lmaguningizcha jannatga kirmaysiz va bir-biringiz bilan o'zaro muhabbatli bo'lmaguningizcha imonli bo'la olmaysiz. Sizlarni orangizda mehr-muhabbat uyg'otadigan narsani o'rgataymi? Oralaringizda salomni oshkor (keng) joriy qilinglar" dedilar. Payg'ambarimiz (s.a.v.) o'zaro salomlashish orqali jamiyat a'zolari o'rtasida mehr-muhabbat, hurmatehtirom va birdamlik paydo bo'lishiga ishora qilganlar. Salomlashish dinimizdagi muomala madaniyatining bosh mezoni sanaladi. Shuningdek, kishilar o'rtasidagi ijtimoiy axloqiy tomondan aloqa o'rnatishga asosiy omil bo'lib xizmat qiladi. Muloqot madaniyatini oshirish uchun odamda ilk yoshlikdan boshlab boshqa odamlarga hurmat va samimiyat bilan munosabatda bo'lishni, ularga hamdardlik, insonparvarlik, mehribonlik qilish qobiliyatlarini shakllantirib borish kerak bo'ladi. Muloqot madaniyati shakllanishida ilk omil oilaviy muhit bo'lib, unda o'zbek oilalariga xos jihatlari boshqa millat oilalariga nisbatan murakkabroqdir. Sababi, o'zbek oilalarining o'ziga xos jihatlari biri ko'p bo'ginli ekanligidir. Ya'ni, oilalar faqatgina ota-ona va farzandlardan iborat bo'lmay, balki, bobo –buvi, amaki va amma-xolalar va hakoazolalar bilan birgalikda yashashadi. Bunda albatta muloqot doirasi kengayadi va shaxsda nisbatan muomala qilish mas'uliyati ham ortadi.

Har qanday oilada ota-onalar hamda bolalar muloqoti zaminida tashqi muhitdagi insonlar bilan muomalada bo'lish uchun ilk ko'nikmalar shakllanadi. Bu borada g'arb, xususan ingliz oilalari bilan o'zbek oilalarining an'analari turlichadir. Ingliz oilalarida birmuncha erkin va keskin muloqot aks etsa, o'zbek oilasining o'ziga xos qarashlari va tartiblari mavjud. Dinimizning dasturilamali bo'lgan Qur'oni karim va hadisi sharifda ota-onaga go'zal muomalada bo'lishga chaqiriladi. Farzand hurmat qilishi kerak bo'lgan birinchi toifa kishilar – ota-onalardir. Ularga ehtirom ko'rsatish va xizmatlarini bajarish bilan farzandlik burchi ado etilgan bo'ladi. Qolaversa kishining boshqalarga nisbatan muomalasidan uning ota-onasiga nisbatan hurmatini bilib olish

qiyin emas. Alloh taolo Qur'on oyatlarining bir nechasida O'zigagina ibodat qilishni zikr qilganidan so'ng, ota-onaga yaxshilik qilishga buyuradi: "Robbingiz, Uning O'zigagina ibodat qilishingizni hamda otaonaga yaxshilik qilishni amr etdi".(Isro surasi, 23-oyat).

Bir kishi sahobadan: "O'g'lingning senga bo'lgan mehribonligi qanday?" deb so'radi. U kishi: "Kunduzi orqamdan, kechasi oldimda yuradi va undan yuqorida yotaman" dedi. Ya'ni, ulamoning o'g'li otasini hurmatlab, kunduzi orqaroqda, kechasi chuqur chanoqqa qoqilib ketmasin, deb oldinroqda yo'l ko'rsatib yurar ekan.

Rivoyatlarda farzand uchun ota-ona naqadar yuksak maqomda ekani aks etgan bo'lsada, maqom sohiblari ham, o'z navbatida shunga yarashadigan ish tutishlari lozim bo'ladi. Bir donishmand: "Kaloming kamolingni belgilaydi, maqoming makoningni belgilagani kabi", deb aytishida hikmat bor. Ko'pincha, o'zimiz amal qilmaydigan ishni farzandlarimizdan talab qilamiz. Kutgan natijaga erisha olmagach, ularni koyib urishamiz va buning foydasi bor yoki yo'qligini o'ylab ham ko'rmaymiz. Boshqacha aytganda, jamiyat hayotida husni xulq shakllanishi va odatga aylanishi uchun yosh avlodni ortiqcha terlash yoki bo'lar-bo'lmasga biror narsadan man etish kifoya qilmaydi. Go'zal xulq va tarbiyaga ega bo'lmagan kishi hech qachon muvaffaqiyatli natijaga erisha olmaydi. Shu boisdan ham, tarbiya beruvchilar avvalo o'zi odobi bilan o'rnak bo'lishi lozim. Ana shundagina ta'sir kuchiga ega bo'ladi va asta sekin kutilgan natijaga erishiladi.

Oilaviy muloqotlarning yana bir qancha turlari mavjudki, ular oilaning katta yoki kichikligiga, oila a'zolarining yoshiga va qarindoshlik darajasiga ham bog'liqdir. Ya'ni, shunday ko'p bo'g'inli oilalar mavjudki, ularda amakilar yoki ammalar, buvi va bobolar bilan birgalikda, ahillik va hamjihatlikda istiqomat qiladilar. Bu albatta, oila a'zolarining o'zaro hurmat va yuksak qadriyatlar ruhida tarbiyalanganidan dalolat beradi.

REFERENCES

1. Karimova V.M. Oilaviy hayot psixologiyasi. T.,2006.
2. Xidirova I., Xidirova N. Gender Characteristics of Family Speech (On the Example of the Uzbek Family) //EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION. – 2021. – T. 1. – №. 2. – C. 196-199.
3. Hojiev A. Tilshunoslik terminlarining izohli lug'ati.-T., 2002.
4. www.filology.ru
5. www.ru.wikipedia